

TA'LIM TIZIMIDA YETAKCHILIK VA KASBIY MAHORAT

Namozov Baxram Xudoyshukurovich

Kamoliddin Bexzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti katta o'qituvchisi s.s.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996625>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'qituvchining yetakchilik fazilatlari va ularning kasbiy faoliyat samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida pedagog nafaqat bilim beruvchi mutaxassis, balki ta'lim jarayonini boshqaruvchi va rivojlantiruvchi yetakchi sifatida faoliyat yuritishi zarurligi asoslab beriladi. Yetakchilik funksiyalarining mazmuni, ularning pedagogik jarayondagi o'rni hamda talabalarning ilmiy va kasbiy rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'siri yoritiladi.

Kalit so'zlar: yetakchilik, pedagogik mahorat, kasbiy rivojlanish, strategik fikrlash, ta'lim samaradorligi, motivatsiya, pedagogik kompetensiya.

Аннотация. В данной статье анализируются лидерские качества учителя и их влияние на эффективность профессиональной деятельности. Обосновывается, что в современной системе образования учитель должен действовать не только как специалист, передающий знания, но и как лидер, управляющий и развивающий образовательный процесс. Выделено содержание лидерских функций, их роль в педагогическом процессе и их влияние на научно-профессиональное развитие учащихся.

Ключевые слова: лидерство, педагогические навыки, профессиональное развитие, стратегическое мышление, эффективность обучения, мотивация, педагогическая компетентность.

Abstract. This article analyzes the leadership qualities of a teacher and their impact on the effectiveness of professional activity. It is justified that in the modern education system, a teacher should act not only as a specialist who imparts knowledge, but also as a leader who manages and develops the educational process. The content of leadership functions, their role in the pedagogical process, and their impact on the scientific and professional development of students are highlighted.

Keywords: leadership, pedagogical skills, professional development, strategic thinking, educational effectiveness, motivation, pedagogical competence.

Kirish. Hozirgi sharoitda ta'limni insonparvarlashtirish, o'quv jarayonini yuqori sifat darajasida tashkil etish va samarali nazorat qilish o'qituvchining yetakchilik funksiyalariga bog'liq. Bu esa pedagogning kasbiy o'sishi va professional rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu munosabat bilan o'qituvchi shaxsini kasbiy faoliyat sub'ekti sifatida o'rganishning ahamiyati ortib bormoqda. Endilikda o'qituvchi faqat muayyan bilimlarga ega bo'lgan va ularni talabalarga yetkazuvchi mutaxassis sifatida emas, balki ta'lim jarayonini boshqaruvchi, talabalarni jalb eta oladigan hamda o'z faoliyat sohasini takomillashtira oladigan yetakchidir.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchi nafaqat muayyan bilimlarga ega bo'lgan mutaxassis, balki ta'lim jarayonini boshqaruvchi, talabalarni faoliyatga jalb eta oladigan hamda o'z faoliyatini takomillashtirib boruvchi yetakchi sifatida namoyon bo'lishi zarur. Pedagog shaxsining kasbiy rivojlanishi, uning yetakchilik fazilatlari va pedagogik mahorati ta'lim sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi [1].

Asosiy qism. Yetakchilik fazilatlarini pedagog shaxsining psixologik barqarorligi va kasbiy chidamliligini ta'minlaydi. Yuqori darajadagi ongli yondashuv, mas'uliyat hissi va moslashuvchanlik o'qituvchining samarali faoliyat yuritishiga xizmat qiladi. Yetakchilik sifatlarini maqsadli ravishda rivojlantirmasdan turib, pedagogik faoliyatning ayrim funksiyalarini to'liq amalga oshirish qiyinlashadi yoki ularning samaradorligi pasayadi. Shu bois mazkur sifatlarini shakllantirish va takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yetakchilik ko'p qirrali ijtimoiy hodisa bo'lib, uning muhim tarkibiy qismlaridan biri shaxsning ijtimoiy-emotsional ta'sir ko'rsatish mahoratidir. Bunda kommunikativlik, irodaviy barqarorlik, o'zini-o'zi boshqarish, axloqiy-etik me'yorlarga rioya qilish kabi fazilatlar alohida ahamiyatga ega. Yetakchilik o'qituvchi mahoratining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u bir qator elementlarni o'z ichiga oladi: guruhni samarali boshqarish, talabalarni rag'batlantirish, faol ta'lim jarayonini tashkil etish va hamkasblarning kasbiy rivojlanishiga ko'maklashish. Yetakchilik qobiliyatlari o'qituvchining kasbiy muvaffaqiyati bilan uzviy bog'liq bo'lib, zamonaviy oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisining professional samaradorligini belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Yetakchining eng muhim xususiyatlaridan biri — murakkab vaziyatlarda xotirjamlikni saqlash va qat'iyatli bo'la olish mahoratidir. O'qituvchi shuni anglab yetishi lozimki, uning stressli vaziyatlarga munosabati talabalarning ruhiy holati va o'quv motivatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yetakchilik qobiliyatlari pedagogning kasbiy muvaffaqiyati bilan uzviy bog'liq bo'lib, zamonaviy oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisining professional samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biridir [2]. Shuningdek, rivojlangan muloqot va notiqlik mahorati o'qituvchiga o'z pozitsiyasini asosli himoya qilish, boshqa fikrlarni tinglash hamda murosali qaror qabul qilish imkonini beradi.

O'qituvchi yetakchiligi zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy omili hisoblanadi. Yetakchilik qobiliyatlari pedagogning psixologik barqarorligi, ijtimoiy-emotsional ta'sir ko'rsatish, stressga chidamlilik, muloqot va notiqlik mahorati bilan uzviy bog'liq. Shu bilan birga, ular ta'lim jarayonini samarali boshqarish, talabalarni rag'batlantirish va hamkasblarning kasbiy rivojlanishiga ko'maklashish imkonini beradi. Natijada o'qituvchining professional samaradorligi va pedagogik muvaffaqiyati to'g'ridan-to'g'ri yetakchilik sifatlariga bog'liq ekanligi aniqlandi.

Pedagog shaxsining yetakchilik fazilatlarini psixologik barqarorlik, mas'uliyat, moslashuvchanlik va ijtimoiy-emotsional ta'sir ko'rsatish qobiliyatlari bilan chambarchas bog'liq. Kommunikativlik, irodaviy barqarorlik, o'zini-o'zi boshqarish va axloqiy me'yorlarga rioya qilish kabi sifatlar o'qituvchining samarali faoliyat yuritishida muhim rol o'ynaydi. Bu jihatlar pedagogik mahoratning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi [3]. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim tizimida muvaffaqiyatli pedagog — bu nafaqat chuqur bilim va kasbiy malakaga ega mutaxassis, balki yetuk yetakchilik fazilatlarini o'zida mujassam etgan shaxsdir. Shu sababli pedagogik ta'lim jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralishi lozim.

Yetakchilik funksiyalarini rivojlantirishning ko'lami va ahamiyati ko'plab tadqiqotchilar va olimlar asarlarida o'z tasdig'ini topgan. Yetakchilikning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat: maqsadlarni belgilash, ularning talabalar tomonidan qabul qilinishini rag'batlantirish, belgilangan maqsadga jamoaviy erishishni tashkil etish va o'qituvchining ushbu jarayondagi shaxsiy hissasini namoyon etish. Shuningdek, o'zini qadrlangan va kasbiy o'sish imkoniyatiga ega deb hisoblagan xodimlar tashkilot faoliyatida faolroq ishtirok etadi va jamoaning muvaffaqiyatiga ko'proq hissa qo'shadi. Bu esa sog'lom psixologik muhit va barqaror professional hamkorlikni

ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchining asosiy yetakchilik funksiyalari quyidagilardan iborat:

Instrumental funksiya — strategik rejalashtirish, o'quv materiallarini tizimlashtirish va ta'lim jarayonini samarali tashkil etishni o'z ichiga oladi. O'qituvchi o'quv faoliyatini shunday loyihalashtirishi kerakki, o'quvchilar maksimal darajada bilim, ko'nikma va kompetensiyalarga ega bo'lishsin. Bu jarayonda aniq maqsad qo'yish, vositalarni tanlash va natijalarni baholash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ramziy (simvolik) funksiya — o'qituvchining shaxsiy namuna orqali ta'sir ko'rsatishi bilan bog'liq. Pedagog o'z sohasining yetuk mutaxassisi sifatida boshqalarga o'rnak bo'lishi, talabalarda qiziqish va motivatsiya uyg'ota olishi zarur. Axloqiy-me'yoriy talablarga rioya qilish, pedagogik etika qoidalariga amal qilish, tashqi ko'rinish va muomala madaniyatiga e'tibor qaratish ham muhimdir. Shaxsiy joziba va pedagogik xarizma ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Yetakchilik — bu boshqalarni umumiy maqsadlarga erishish yo'lida boshqarish va ilhomlantirish mahoratidir. Agar o'qituvchi samarali muloqot va hamkorlik uchun qulay muhit yarata olsa, hamkasblar o'zlarini ta'lim muassasasining rivojiga xizmat qilayotgan yagona jamoaning bir qismi sifatida his etadilar. Bu esa o'zaro ishonch, hamjihatlik va ijobiy psixologik muhitni shakllantiradi.

Hissiy ta'sir funksiyasi — bu talabalarning shaxsiy va kasbiy o'sishiga yordam beruvchi, rag'batlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish mahoratidir. Talabalarga ustozlik qilish va ularga individual yondashuv orqali yordam ko'rsatish ushbu funksiyaning yorqin namunasidir. O'qituvchi o'quvchilarning ehtiyojlarini aniqlay olishi, innovatsion o'qitish usullarini samarali qo'llashi va ta'lim jarayonida tashabbuskorlikni rag'batlantirishi zarur.

Jamoadada ishni tashkil etish funksiyasi o'qituvchi tajriba almashishga tayyor bo'lishi, hamkorlikni rivojlantirishi va kasbiy mahoratini doimiy oshirib borishi orqali ta'lim muassasasida kuchli professional hamjamiyatni shakllantiradi. Bu esa ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi. O'z sohasining professional sifatida o'qituvchi ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini zarur hollarda umumiy faoliyatga jalb eta olishi lozim. Masalan, turli tadbir va bayramlarni tashkil etishda hamkasblar va talabalar bilan hamkorlik jamoaviylikni mustahkamlaydi.

Yetakchining muhim xususiyatlaridan biri — murakkab vaziyatlarda xotirjamlikni saqlash va qat'iyatli qaror qabul qila olishdir. O'qituvchining stressli vaziyatlarga munosabati talabalarning ruhiy holati va o'quv motivatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, rivojlangan muloqot va notiqlik mahorati o'qituvchiga o'z fikrini asosli ifodalash, boshqa fikrlarni tinglash hamda murosali qarorlar qabul qilish imkonini beradi [4].

O'qituvchining rahbarlik pozitsiyasidagi xatti-harakatlarining yordamchi komponentlariga hazil, rag'batlantiruvchi yoki cheklovchi sanksiyalar, auditoriyada o'zini tutish madaniyati, talabalarning individual xususiyatlarini bilish hamda ularning o'quv faoliyatida namoyon bo'lishini hisobga olish kiradi. O'qituvchi faoliyatida hazil axborot beruvchi, tartibga soluvchi, emotsional va motivatsion funksiyalarni bajaradi. O'qituvchining rahbarlik faoliyatida hazil, rag'batlantiruvchi yoki cheklovchi sanksiyalar, auditoriyada o'zini tutish madaniyati ham muhim rol o'ynaydi. Hazil muloqot vositasi sifatida axborot beruvchi, tartibga soluvchi va motivatsion funksiyalarni bajaradi. Biroq u pedagogik maqsadga muvofiq tarzda qo'llanilishi zarur [5].

Strategik fikrlash o'qituvchiga maqsadlarni aniq shakllantirish, boshlang'ich vaziyatni baholash, muvaffaqiyatga erishish uchun mos usullarni tanlash hamda ta'lim jarayonining yakuniy natijalarini oldindan prognoz qilish imkonini beradi. Tizimli fikrlashga asoslangan faoliyat esa funksional jamoani shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur ko'nikmalar ayniqsa turli tadbirlar,

amaliy mashg'ulotlar, seminar va dars jarayonlarida namoyon bo'ladi. O'qituvchi nafaqat o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarni, balki talabalarning maqsad va ehtiyojlarini ham chuqur anglab yetishi zarur. Strategik rejalashtirish jarayonida maqsadga erishish yo'lida amalga oshiriladigan har bir pedagogik harakat muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchilik faoliyatida turli qiyinchiliklar yuzaga kelishi tabiiydir. Yetakchi sifatida pedagog muammolarni aniqlay olishi, ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqishi va amaliyotga tatbiq etishi kerak. Tizimli tahlil pedagogik faoliyatda muammoli nuqtalarni aniqlash, ularni hal etish strategiyasini ishlab chiqish hamda aniq harakat rejasini belgilash imkonini beradi.

Kasbiy takomillashuv uzluksiz jarayon bo'lib, u yangi o'qitish usullarini o'rganish, innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etish hamda o'z faoliyatini muntazam tahlil qilishni talab etadi. O'qituvchining shaxsiy qobiliyatlari muayyan vaziyatlarda yetakchining xatti-harakatini belgilaydi. Pedagogning shaxsiy qobiliyatlari murakkab vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish va ta'lim jarayonini muvaffaqiyatli boshqarishga yordam beradi [6]. Har bir o'quv vaziyati uchun eng maqbul yechimni tanlay olish o'qituvchining yetakchilik mahoratini namoyon etadi. Rahbar sifatida pedagog o'quv jarayonini to'g'ri boshqarishi, mavjud resurslar va vaqt imkoniyatlaridan samarali foydalanishi, shuningdek, eng yuqori natijalarga erishishni ta'minlashi lozim. Bu esa o'qituvchidan kundalik faoliyatni puxta rejalashtirish, ustuvor vazifalarni aniqlash va ularni oqilona taqsimlash mahoratini talab etadi. Uning samaradorligi ko'p jihatdan aynan shu omillarga bog'liq bo'ladi.

Ta'lim jarayoni yetakchisi sifatida o'qituvchi vazifalarni ta'limning boshqa ishtirokchilari o'rtasida to'g'ri taqsimlay olishi zarur. Vakolat va mas'uliyatni bo'lishish jamoaning mustaqilligini oshiradi, ichki salohiyatini ro'yobga chiqaradi va a'zolarga kasbiy o'sish imkonini beradi. Rahbarning ishonchi hamkasblarning imkoniyatlarini kengaytiradi, ularga o'z qobiliyatlarini namoyon etish va rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi.

Talabalarda yetakchilik salohiyatini rivojlantirish funksiyasi o'qituvchi talabalarda tanqidiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy yechim topish ko'nikmalarini shakllantiruvchi topshiriqlar va mustaqil ishlarni tashkil etadi. Buning uchun munozara maydonini yaratish, darslarda faol ishtirokni rag'batlantirish, fikr almashish va erkin mulohaza yuritishni qo'llab-quvvatlash muhimdir. Ta'kidlash joizki, o'qituvchilar orasidagi yetakchilik nafaqat rasmiy, balki norasmiy xarakterga ham ega bo'lishi kerak. Norasmiy yetakchilik shaxsiy obro', kasbiy salohiyat va ijtimoiy faollik orqali namoyon bo'ladi.

Yetakchilik funksiyalarining ahamiyati va xususiyatlari o'qituvchining yuqorida qayd etilgan funksiyalari ta'lim jarayoni ishtirokchilarini rag'batlantirish va ularga ijobiy ta'sir ko'rsatish orqali ularning o'sishi, rivojlanishi va muvaffaqiyatiga xizmat qiladi. Yetakchilik funksiyalarini samarali qo'llay oladigan pedagog mehnat bozorida yuqori talabga ega mutaxassisga aylanadi. Shu bilan birga, yetakchilik doimo barqaror hodisa emas; u ko'pincha jamoaning kayfiyati, ehtiyojlari va ijtimoiy muhitiga bog'liq holda o'zgarib turadi. Muayyan oliy ta'lim muassasasining o'ziga xos xususiyatlari ham yetakchilik uslubi va funksiyalariga ta'sir qiladi.

Umuman olganda, oliy ta'lim tizimida o'qituvchining yetakchilik funksiyalari ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishning asosiy omili hisoblanadi. Samarali yetakchilik orqali o'qituvchi talabalarni ilhomlantiradi, ularning ilmiy va kasbiy rivojlanishiga ko'maklashadi hamda ta'lim sifatini oshiradi.

Xulosa. Yetakchilik funksiyalari o‘qituvchining professional faoliyatida asosiy boshqaruv, rag‘batlantirish, strategik rejalashtirish va intizomni ta‘minlash **vositasi** hisoblanadi. Hazil, strategik fikrlash va tizimli yondashuv pedagogga talabalarni rag‘batlantirish, samarali jamoa yaratish va murakkab vaziyatlarni boshqarish imkonini beradi. Shu bilan birga, o‘qituvchining shaxsiy qobiliyatlari va kasbiy mahorati yetakchilik sifatlarini rivojlantirish va ta‘lim jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

O‘qituvchining yetakchilik mahorati uning pedagogik samaradorligini belgilaydi. U o‘quv jarayonini to‘g‘ri boshqarishi, resurs va vaqtni oqilona taqsimlashi, hamkasblar bilan hamkorlikni rivojlantirishi zarur. Asosiy funksiyalar — instrumental va ramziy — pedagogning strategik rejalashtirish, o‘quvchilarni rivojlantirish va shaxsiy namunasi orqali ilhomlantirish mahoratini o‘z ichiga oladi. Samarali yetakchilik natijasida ta‘lim muassasasida ishonchli, barqaror va ijodiy psixologik muhit shakllanadi.

O‘qituvchining hissiy ta‘sir, jamoada ishni tashkil etish va talabalarda yetakchilik salohiyatini rivojlantirish funksiyalari ta‘lim jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi. Ushbu funksiyalar orqali pedagog talabalarni rag‘batlantiradi, ularni rivojlantiradi va jamoaviy hamkorlikni mustahkamlaydi. Samarali yetakchilik nafaqat o‘quvchilarning o‘sishiga, balki ta‘lim muassasasining sifatli faoliyatiga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N. Komilov. Pedagogik mahorat asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2010.
2. A. Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
3. N. Saidahmedov. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2003.
4. M. Ochilov. Pedagogik mahorat. – Toshkent: O‘qituvchi, 2012.
5. B. Xodjayev. Pedagogik innovatsiyalar. – Toshkent, 2015.
6. R. Ishmuhamedov. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2014.